

DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI NAZORAT QILISHDA - JAMOATCHILIK NAZORATINING ROLI

Azimxon qizi Husnoraxon Ergasheva

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat transport universiteti dotsenti Mafura Muxtarxanova
Inagamova

ANNOTATSIYA:

Maqolada jamoatchilik nazoratining konstitutsiyaviy maqomi, uning bugungi kunda mamlakatimiz hayotidagi muhim o`rnini hamda jamoatchilik nazorati faoliyatini tahlil etishga bag`ishlangan. Jamoatchilik nazorati to`g`risidagi qonun va davlat organlarini faoliyati ustidan nazorat olib borish haqida keng yoritib berilgan.

Kalit so`zlar: jamoatchilik nazorati, demokratiya, fuqarolik jamiyati, davlat organlari, fuqarolarning o`zini o`zi boshqarish organi.

Huquqiy davlat qurish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmini shakllantirish va takomillashtirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Bugungi kunda eng muhim masalalardan biri - bu boshqaruv va ijro hokimiyati ustidan jamoatchilik nazoratining samarali tizimini o'rnatishdan iboratdir.

Davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, jumladan, davlat organlari faoliyati ustidan jamiyat, jamoatchilik nazorati masalasi doimo muhim masalalardan biri bo'lgan. Ayniqsa, jamiyatni demokratlashtirish, fuqarolik jamiyati asoslarini mustahkamlash jarayonida davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratining turlari, uni amalga oshirish shakl va usullarini ilmiy-nazariy tahlil etish - nafaqat nazariy, balki ilmiy-amaliy ahamiyatga ham egadir.¹ O'zbekiston Respublikasida davlat organlari faoliyatida o'zaro muvozanatda ushlab turish mexanizmi, jumladan, ijro hokimiyati faoliyati ustidan parlament va sud nazorati mavjud. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, davlat nazorati bilan jamoatchilik nazorati birga qo'shib olib borilganda uning samaradorlik darajasi bugungi kundagi taraqqiyot talablari darajasiga ko'tarilishi mumkin. Shu sababli, davlat organlari, ayniqsa, ijro hokimiyati organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish,

¹ Saidov A.X Rustambayev, M.X. Konstitutsiyaviy huquq // Darslik / Toshkent: Complex Print, 2019

uning mexanizmini takomillashtirishning nazariy-huquqiy muammolarini tadqiq etish katta ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 36-moddasida "O'zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega. Bunday ishtirok etish o'zini o'zi boshqarish, referendumlar o'tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda shakllantirish, shuningdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati vositasida amalga oshiriladi.

Davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish tartibi qonun bilan belgilanadi."² deb belgilanib qo'yilgan. Fuqarolarimizning jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etishlari davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini rivojlantirish va takomillashtirish yo'li bilan amalga oshirilishining Konstitutsiyada mustahkamlab qo'yilishi jamoatchilik nazoratiga mamlakatimizda qanchalik katta ahamiyat berilayotganining belgisidir. Jamoatchilik nazoratining O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida mustahkamlab qo'yilishi yangi qonunning yaratilishiga asos bo'ldi va 2018-yil 12-aprelda O'zbekiston Respublikasining "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi. Mazkur qonun normasiga asosan, jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunning maqsadi, jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonun hujjatlari, jamoatchilik nazorati sub'ektlari, ob'ekti, asosiy prinsiplari va shakllari belgilandi. Qonunning asosiy maqsadi davlat organlari va muassasalari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini tashkil etish hamda amalga oshirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir.³

Jamoatchilik nazorati sub'ektlari sifatida O'zbekiston fuqarolari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, NNT va OAV belgilandi.

Jamoatchilik nazoratining ob'ekti sifatida esa davlat organlari va ular mansabdor shaxslarining qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarda, qarorlarda, shuningdek davlat, tarmoq va mintaqaviy rivojlantirish dasturlarida jamoatchilik manfaatlarini, jamoatchilik fikrini hisobga olish bo'yicha, fuqarolarning, yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, jamiyat manfaatlarini himoya qilish sohasidagi qonun hujjatlari talablarining ijro etilishini ta'minlash bo'yicha faoliyati belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 iyul kungi "Davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3837-son Qaroriga asosan mamlakatimizda mustaqil fuqarolik

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: // O'zbekiston Respublikasi qonuni. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri 01.05.2023 19-modda Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son

³ O'zbekiston Respublikasi Jamoatchilik nazorati to'g'risida // qonun / Senat tomonidan 29.03.2018 O'RBQ-474-son

institutlarini rivojlantirish va mustahkamlash, davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini oʻrnatish yuzasidan izchil ishlar amalga oshirildi hamda davlat organi huzuridagi jamoatchilik kengashi toʻgʻrisidagi namunaviy nizom tasdiqlandi.

Yana koʻrishimiz mumkinki, “**2022-2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi**”ning “Taʼsirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish” deb nomlangan 12-maqsadida bu boradagi bevosita muhim bir qator vazifalar nazarda tutilgan.⁴ Bugungi kunda mamlakatimizda davlat hokimiyati organlarining parlament hamda mahalliy Kengashlarga hisobdorligining yoʻlga qoʻyilishi va “Elektron hukumat”ning joriy etilishi jamoatchilik nazoratini yanada kuchaytirish, davlat va jamiyat oʻrtasida oʻzaro yaqin hamkorlikni oʻrnatish boʻyicha amalga oshirilayotgan ishlarni yanada kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Qabul qilingan qonun va farmonlarning ijrosini taʼminlash maqsadida davlat organlari tomonidan ilgari surilayotgan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari keng jamoatchilik muhokamasiga qoʻyilib kelinmoqda. Bundan tashqari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Jamoatchilik palatasi hamda Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar jamoatchilik palatalari tashkil etildi. “Yuksalish” umummilliy harakatining “Mening fikrim” vebportali Jamoatchilik palatasi tasarrufiga oʻtkazildi va ushbu portal orqali har bir fuqaro oʻzining konstitutsiyaviy huquqidan foydalangan holda, mamlakat qonunchilik tizimini rivojlantirish borasida oʻz fikrini erkin bildirmoqda.

Jamiyat hayotida “Jamoatchilik nazoratini” rivojlantirish hamda uning roli kuchaytirishga qaratilgan bir qator ishlar amalga oshirilayotgan boʻlsada, biroq baʼzi kamchiliklar koʻzga tashlanmoqda. Yaʼni davlat organlari va ularning mansabdor shaxslarining vazifasiga masʼuliyat bilan yondashmasligi va amaldagi qonunchilikka nomuvofiq harakat qilishi, aholi murojaatlarini koʻrib chiqsada, muammolar amaliy yechimini topmasligi mamlakat taraqqiyotiga jiddiy toʻsiq boʻlmoqda.

Xulosa qiladigan boʻlsak, jamoatchilik nazorati, birinchidan, faqatgina jamiyat uchun emas, balki davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatini samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, jamoatchilik nazorati qonunlarning samarali ishlashini taʼminlashga, fuqarolarning huquq va erkinliklarini hurmat qilishga va uni himoya qilishga daʼvat qiladi. Jamoatchilik nazorati orqali mansabdor shaxslarning javobgarligi va masʼulligi oshadi. Ikkinchidan, jamoatchilik nazorati orqali fuqarolar fikr-mulohazalarining ijtimoiy hayotdagi taʼsirchanligi ortadi. Bu, oʻz

⁴ Oʻzbekiston Respublikasining yangi Oʻzbekiston taraqqiyot strategiyasida qonun ustuvorligini taʼminlash va mahalla institut faoliyatining samaradorligini oshirishning tashkiliy -huquqiy masalalari (tahliliy statistik maʼlumotlar asosida) // Multidisciplinary Scientific Journal October. 2022 yil 315-321

navbatida, mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarning yanada samarali kechishini ta'minlaydi. Uchinchidan, jamoatchilikning ishonchi va qo'llab-quvvatlashi orqali davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari o'z faoliyatlarini yanada samarali tashkil etish imkoniyati yaratiladi. Jamoatchilikning qo'llab-quvvatlashini his qilgan vakolatli davlat organlari fuqarolardan, fuqarolik jamiyati institutlaridan kelib tushgan taklif va mulohazalar asosida mamlakatda izchil islohotlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

REFERENCES

1. Инагамова М.М. Сифатли таълим тизимини ривожлантиришнинг баъзи стратегик асослари //Республикаси ИИВ Малака ошириш институти ахборотномаси. Т.– 2023. № 3. 63-70 б.
2. Инагамоёв М.М .Ўзбекистонда аёлларга нисбатан зўравонлик масалалари: муаммолар, ютуқлар ва истикболлар//International Journal of Intellectual and Cultural Heritage Volume: 3 Issue: 06 | 2023 ISSN: P – 2181-2306, E – 2181-2314. P. 107-112
3. Инагамова М.М., Жўрабоев Н. Ю. . Туркистонлик аёлларнинг сиёсий мақоми//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. (E)ISSN: 2181-1784 4 (5), May, 2024. Б.78-90
4. Инагамова М.М Оила, никоҳ муносабатларида маҳалла институтининг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари//Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida ilm-fan istiqbollari” mavzusidagi davra suhbat materiallari to'plami. – Toshkent. Jamoat xavfsizligi universiteti nashriyoti. 2022. – Б. 48-55
5. Инагамова М.М . Конституциявий ислохотларда инсон–жамият– давлат масалаларининг ривожланиш босқичлари//«O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - inson qadrini ulug'lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati» mavzusidagi ilmiy amaliy konfirensiya. – Toshkent. Republican Scientific and Practical Conference. December 1. Т.: 2023. Б. 59-64.
6. Инагамова М.М Конституциявий ислохотлар – аёл ҳуқуқлари ҳимоясининг гарови// Конституция – тинчлик ва тараққиёт кафолати: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинган куннинг 27 йиллиги байрамини нишонлаш мақсадида ўтказилган Республика илмий-амалий конференция материаллари (2019 йил 5 декабрь). –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. –Б.121-125.
7. Ўзбекистоннинг мақсадли тараққиёт стратегияси уюшган жиноятчилик, экстремизм ва терроризмга қарши курашининг ҳуқуқи кафолати//Трансмиллий уюшган жиноятчилик, терроризм ва экстремизмга

- қарши курашда ички ишлар органларининг роли ҳамда ҳамкорлик йўналишлари: Республика илмий-амалий конференция тўплами / Масъул мухаррир техника фанлари номзоди, доцент О.Т.Ахмедов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш ошириш институти, 2023. – Б.5-9.
8. Konstitutsiyaviy huquq: Darslik / A.X.Saidov, M.X.Rustambayev, O.Xusanov va boshqalar. - Toshkent: Complex Print, 2019
9. <https://lex.uz/docs/> О`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi
10. <https://lex.uz/ru/docs/> О`zbekiston Respublikasining “ Jamoatchilik nazorati to`g`risida”gi qonuni
11. <https://lex.uz/docs> “2022 — 2026-yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida”gi PF
12. Дадашева А.А. The role of mass media in the development of civil society in new Uzbekistan // Educational Research in Universal Sciences VOLUME 2.ISSUE 4. 2023. P. 203-207.
13. Дадашева А.А. Янги Ўзбекистонда маҳаллий ижро органлари фаолиятида жамоатчилик назорати// Фалсафа ва ҳуқуқ. 2022/2. Б-137-138.
14. Дадашева А.А. Давлат хизматини ислоҳ қилиш шароитида ҳокимлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг асосий йўналишлари// Tashkent State Transport University Google Scholar indexed Prospects for Training International Specialists in the Field of Transport DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1 Volume 3 TSTU Conference 1 2022 . Б. 117-122.
15. Дадашева А.А. Жамоатчилик фикри-фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим омили// Ўзбекистон Республикаси Президент ҳузуридаги давлат бошқаруви академияси. Жамият ва бошқаруви. Тошкент. № 2 (92). 2020. Б-125-129.
16. Дадашева А.А. Маҳаллий ижро ҳокимияти фаолияти устидан жамоатчилик назоратини натижадорлигини оширишнинг илмий-назарий ечимлари// Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали. 2-махсус сон. Тошкент. 2020. Б-227-232